

New Look in the Alps:

Mit Blue jeans und Gitarre...

Junge, hübsche Sennerinnen gibt es nur in österreichischen Schnulzen und in den, ach, so schönen Filmen, die mit der Marke 'Heimat' etikettiert sind und deren tiefende Sentimentalität selbst das härteste Männerherz zum Heulen bringt! — Das war meine feste Überzeugung; denn in den vielen Jahren, da ich bergsteigend manche Alp kennengelernt hatte, war mir 'die schöne Sennerin' nie begegnet. Das Sennen ist eben kein ausgesprochener Frauenberuf, und so wird denn auch das rauhe Alpherben fast ausschließlich von Männern gelebt. Nun, ich mußte meine Meinung ändern, als mich Wildhüter Emil Haas beim Abstieg von den Hängeneten, wo wir den blinden Gemsen nachgegangen waren (vgl. Reportage 'Waidwerk wider Willen' in Nr. 33), zur Sprünge-Alp führte; hier stand 'die schöne Sennerin' leibhaftig vor uns: ein freudestrahlendes, lachen-

Dies ist Marias Heim, die Sprünge-Hütte, zwischen Seealpsee und Säntis. Unter dem abgeschrägten Wohn-, Koch- und Schlafraum befindet sich der Stall, wo die Tiere bei zu argem Wetter Zuflucht finden.

Das ist Maria Dörig, kein Heimatstil-Dirndl, sondern ein junges Mädchen unserer Zeit, das Blue jeans und Skipullover für die Alp praktisch findet und das neben den alten Volksliedern auch eine Menge neuer Schlager kennt.

Unter dem Säntis-Gipfel, auf einem Schneefleck, melkt Maria die Kuh 'Dule'. Die Milch der 23 Ziegen wird fast vollständig zu Geißenbutter verarbeitet — eine Salbengrundlage für Quacksalber.

Eine Geiß hat die Fußfäule. Maria untersucht die stark infizierte Stelle. Mit Penicillin-Spritzen, desinfizierenden Bädern und einem Verband wird das Tier behandelt. Vetter Sepp, der Handbub, assistiert notfalls.

Feierabend. Maria singt alte Weisen, aber auch Schlager im Conny-Stil.

des, kerngesundes Mädchen — Maria Dörig aus der Schwende, Herrin über 63 Tiere, nämlich 35 Rinder, eine Kuh, 23 Geißen, zwei Sauen, eine Katze und den treuen 'Bläb'. Seit fünf Jahren betreut sie allein mit einem Handbuben die elterliche Alp, die bis zum Blauen Schnee (Firnfeld unterhalb des Säntisgipfels) hinauf reicht und auf der man rüstig ausschreiten muß, um sie in einer Stunde zu durchmessen. Obwohl es ihr an Arbeit nicht fehlt und das Tagewerk mit dem frühen Morgenrauen beginnt, tut Maria, eine wahre Lebenskünstlerin, lachend und singend ihre Pflicht — eine Pflicht, die ihr zugleich Freude ist. Sie liebt die Tiere, nicht aber den tierischen Ernst, und das 'freie Alpenleben' ist ihr keine Phrase. Hier, auf der Alp, da ist sie frei, da ist sie eigene Herrin und Meisterin. Wenn sie nun für den Rest des Jahres als Serviertochter im 'Roten Ochsen' irgendwo am Bodensee ihre Zweier und Becher aufträgt, denkt sie oft an die Alpzeit zurück und freut sich auf einen neuen Sommer mit ihren Rindern und Geißen und dem treuen 'Bläb', der jeweils beim Abschiednehmen von seiner Meisterin heult und tagelang sein Futter kaum mehr beschnuppert.

Bild und Text Herbert Maeder

S. 2-3
380642

App b 4385